

РАЗДЕЛ 6
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

УДК 341.3
DOI

СУЩНОСТЬ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В АСПЕКТЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

БОРДЮГОВ Л.Г.,
кандидат юрид. наук, профессор кафедры
криминалистики
ГОУ ВПО «Донецкая юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

НИКОЛАЕВА Е.Б.,
аспирант кафедры криминалистики
ГОУ ВПО «Донецкая юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена теоретическим вопросам определения сущности военных преступлений. Данная проблема особенно актуальна на современном этапе в условиях военных действий, которые ведут вооруженные силы Украины против самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с весны 2014 года. Важность определения сущности военных преступлений в данных условиях обусловлена необходимостью их документирования, с соблюдением норм уголовно-процессуального права и криминалистических методик, с целью передачи доказательственной информации в международные судебные инстанции.

***Ключевые слова:** военный конфликт, международное уголовное право, понятие военного преступления, нарушение законов и обычаев войны, международное преступление.*

THE ESSENCE OF WAR CRIMES IN THE ASPECT OF INTERNATIONAL CRIMES

BORDYUGOV L. G.,
candidate of law sciences, professor of the
Department of Criminalistics
SEI HPE «Donetsk Law Academy», Donetsk,
Donetsk People's Republic

NIKOLAEVA E. B.,
postgraduate student of the Department of
Criminalistics
SEI HPE «Donetsk Law Academy», Donetsk,
Donetsk People's Republic

The article is devoted to the theoretical issues of determining the essence of war crimes. This problem is especially relevant at the present stage in the conditions of military operations conducted by the Armed Forces of Ukraine against the self-proclaimed Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic since the spring of 2014. The importance of determining the essence of war crimes in these conditions is due to the need to document them, in compliance with the norms of criminal procedure law and forensic techniques, in order to transfer evidentiary information to international judicial authorities.

Keywords: military conflict, international criminal law, the concept of a war crime, violation of the laws and customs of the war, international crime.

Актуальность. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются важнейшими ценностями. Однако именно этим ценностям на протяжении всего периода существования человеческой цивилизации наносился урон. Многочисленные военные конфликты как международного, так и внутригосударственного характера, борьба за экономическое господство отбирают жизни большого количества людей, создают угрозу мирному сосуществованию государств, народов, наций, посягают на нормальное течение международных отношений. Беспрецедентный рост преступлений, наносящих вред не только отдельным индивидам, но и по большей

части интересам многих государств, является характерной чертой современности. В то же время следует констатировать, что масштабность угрозы ежегодно возрастает, учитывая возможность использования с противоправной целью достижений новейших глобальных технологий. Даже сейчас, на начало XXI века, совершаются тягчайшие преступления, нарушающие международный мир и безопасность человечества. В связи с указанным, изучение сущности военных преступлений с целью их недопущения в дальнейшем является актуальным вопросом в настоящее время.

Постановка задачи. Основной задачей исследования является изучение военных преступлений в аспекте международных преступлений, классификация военных преступлений, определение их сущности.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы по определению сущности военных преступлений, их классификации неоднократно являлись предметом исследования в трудах таких ученых как Р.А. Адельханян, И.Ю. Белый, А.Г. Кибальник, С.А. Лобанов, И.И. Лукашук, А.В. Наумов, Е.Н. Трикоз и других.

Цель статьи состоит в совершенствовании классификации военных преступлений, определения их сущности, что является существенным для документирования и фиксации последствий вооружённой агрессии вооруженных сил Украины на территории непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Изложение основного материала исследования. В наше время, которое характеризуется увеличением количества вооруженных конфликтов, порождающих напряжение и отсутствие безопасности, жестокость по отношению к детям, женщинам и пожилым людям; политикой доминирования одних государств над другими; противоречием военных действий потребностям человечества, возникает необходимость существования института международных норм, которые бы уменьшали последствия вооруженных конфликтов, ограничивали методы и средства ведения войны и защищали людей от разного рода незаконных действий.

Преодоление таких негативных явлений на международной арене возможно лишь благодаря плодотворному сотрудничеству государств по установлению международной ответственности за нарушение норм международного права.

Международное сотрудничество государств в данном аспекте включает не только принятие норм международного права, но и создание органов, обеспечивающих взаимодействие. В настоящее время кроме Интерпола существует Институт Международного уголовного розыска (Institute for International Criminal Investigations – ИЦИ) – независимая международная организация, созданная для подготовки профессиональных следователей по уголовным делам, обученных методам и получивших знания, необходимые для беспристрастного расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, а также для быстрого развертывания междисциплинарных групп для расследования таких преступлений [1, с. 29-30].

Однако наличие таких организаций не мешает некоторым государствам (таким как США, Великобритания и др.) под девизом «борьбы за демократию» непосредственно или опосредованно вмешиваться в дела других государств, развязывать агрессивные войны, совершать перевороты, приводящие к вооруженным конфликтам, как международным, так и внутригосударственным. Здесь уместно вспомнить финансовую поддержку США «арабских весен» и «цветных революций», которые в той или иной степени переросли в различные конфликты, в том числе и военные. Кроме этого «США активно поддерживают процесс расширения НАТО на Восток, вплотную к границам России» [2, с. 465], создают военные базы вокруг России. Созданием своих военных баз на чужих территориях, проведением «стратегии и дипломатии военных баз» США растоптали ряд своих договорно-правовых обязательств перед народами всего мира, содержащихся в соглашениях, заключенных еще в ходе Второй мировой войны [3, с. 99].

Следует отметить, что на всех этапах развития человеческого общества войны и военные конфликты были неременными его

спутниками. Они, как правило, были катализатором зарождения и краха государств и цивилизаций, смены исторических эпох. По подсчетам ученых, за более чем 5,5 тысячелетий известной нам истории, произошло почти 14,5 тысяч больших и малых войн, во время которых погибли и умерли от разных причин, связанных с ними, свыше 3,6 млрд. человек [4, с. 69]. Такая цена была заплачена человечеством за «продолжение политики иными средствами» [5, с. 55].

Число пострадавших от этого социального явления резко росло с развитием средств уничтожения людей и расширением масштабов военных действий. Рекордным по масштабам и интенсивности вооруженных столкновений стал XX в., в котором частота войн и вооруженных конфликтов превысила среднюю частоту этих событий за всю известную историю человечества почти в 1,5 раза. Военно-политические конфликты малой и средней интенсивности принесли человечеству не меньше страданий, чем мировые войны.

Исторические исследования показывают, что с древних времен право государства на ведение войны с использованием вооруженных сил регулировалось собственным пониманием монарха и возможностями вооруженных сил. Государственные интересы всегда преобладали над моралью, а армии существовали для того, чтобы бороться за территории, природные ресурсы и т.д.

Вместе с тем, попытки принятия соответствующих правил ведения войны предпринимались с древнейших времен большинством народов мира.

В частности, у индейцев существовал обычай войны, по которому запрещено убивать убегающего врага. Древнекитайский кодекс «Си Ма» устанавливал следующие правила: «убей как можно меньше, причини минимальный вред, насколько это возможно», «не нападай на врага, находящегося в беде», «если враг ранен, – лечи его» [6, с. 8].

Договоры Древней Руси с Византией предусматривали ответственность за преступления, совершенные русскими в Византии и греками на Руси. Например, договор 911 года

предусматривал ответственность за такие злодеяния как убийство, грабеж, кража, умышленные побои и т.п. [7, с. 167].

Прежде чем перейти к вопросу о военных преступлениях, их сущности и месте в системе международных преступлений, необходимо рассмотреть вопрос о природе и классификации международных преступлений.

Понятие международного преступления уходит своими корнями в русло естественно-правовых взглядов. В частности, Г. Гроций утверждал, что государство, в котором находится тот, кто уличен в преступлении, должно или само, по требованию другого государства, наказать по заслугам преступника, или же предоставить это усмотрению соответствующего государства [8, с. 508-509].

Внедрение понятия международного преступления позволяет признать такими лишь деяния, которые являются самыми опасными для международных отношений. В дореволюционной литературе этими деяниями считались: несоблюдение международных трактатов, стремление одних государств к порабощению других и всемирному владычеству, нападение без объявления войны и без достаточного повода [9, с. 50]. В то же время перечень международных преступлений ограничивался деликтами, за совершение которых ответственность физических лиц можно было доказать без затруднений.

В отечественной литературе общее определение преступления в международном уголовном праве встречается не так часто (в отличие от классификации данных преступлений [10, с. 114-115].

Ряд юристов высказывали разные взгляды относительно понятия международных преступлений. В частности, П.С. Ромашкин считал, что эти преступления являются посягательствами на основы международных отношений [11, с. 26]. По мнению М.И. Лазарева, они направлены на независимость и мирные отношения между народами [3, с. 178]. А.Н. Трайнин международные преступления отождествлял с преступлениями против человечества [12, с. 688-896]. Существовали и иные мнения по данному вопросу [13; 14].

Сложность исследуемого вопроса заключается в том, что сегодня наука, прежде всего международно-правовая, не устанавливает единых понятий, которые касаются правонарушений, посягающих на те или иные охраняемые отношения, регулируемые нормами международного права. Достаточно упомянуть лишь те названия, которыми обозначают преступления по международному праву «конвенционные преступления», «уголовные преступления международного характера», «преступления, нарушающие международный правопорядок» и тому подобное [15].

Подобное разнообразие терминов и отсутствие единства относительно их трактовки не добавляли порядка в и без того сложную отрасль ответственности в международном праве [16, с. 461]. Классик международного права Я. Броунли справедливо отметил, что «терминология, связанная с данным вопросом, находится в хаотическом состоянии – факт, который частично отражает различия во взглядах по существу вопроса» [17, с. 114].

Длительное время в советской науке была принята классификация международных правонарушений на «международные преступления» и «преступления международного характера».

По мнению некоторых авторов международное уголовное право включает в себя две группы преступлений:

- международные преступления или преступления против мира и безопасности человечества;
- преступления международного характера или конвенционные преступления [18, с. 34].

При этом преступления международного характера так же, как и международные преступления, посягают на международный правопорядок, но в меньших масштабах.

Существуют классификации международных преступлений, основой деления которых являются международные соглашения, содержащие перечень международных преступлений [19, с. 71-72].

В западной доктрине этой классификации, в общих чертах, соответствует разграничение «преступлений по международному

праву» (crimes under international law) и «преступлений против международного права» (crimes against international law).

Известный итальянский юрист А. Кассезе к международным преступлениям относит только те правонарушения, которые могут повлечь за собой только индивидуальную уголовную ответственность совершивших их лиц.

При этом он предлагает классификацию международных преступлений, включающую в себя военные преступления, преступления против человечности, преступление геноцида, агрессию и «некоторые экстраординарные формы терроризма (серьезные проявления поощряемого государством или терпимого государством международного терроризма)» [20, с. 36]. Классификация А. Кассезе, тем не менее, не получила широкого признания в западной доктрине международного права [16, с. 462].

Существует также целый ряд классификаций преступлений против человечности, данных различными международными правовыми организациями.

Характерными особенностями преступлений против человечности являются: направленность против любого гражданского населения; отсутствие связи с ситуацией вооруженного конфликта; крупный масштаб осуществления преступления.

Таким образом, преступления против человечности – это преступления, направленные против гражданского населения, включающие в себя такие действия, как убийства, истребления, пытки, изнасилования, порабощение, депортация, заточение в тюрьму (по Уставу Международного военного трибунала – совершаемые в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население по национальным, политическим, этническим, расовым или религиозным мотивам) [21, с. 4; 22, с. 36].

На настоящее время составы международных преступлений наиболее полно представлены в статьях 5-8 Римского статута

Международного уголовного суда 1998 года, который дифференцирует военные преступления по ряду оснований:

– во-первых, по критерию серьезных нарушений: деяния, нарушающие непосредственно Женевские конвенции 1949 года и Протоколы к ним 1977 года (восемь преступлений, в том числе – умышленное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты, взятие заложников и др.); деяния, нарушающие законы и обычаи войны (двадцать шесть преступлений, в том числе – умышленные нападения на гражданские объекты, убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея более средств защиты, безоговорочно сдался, заявление о том, что пощады не будет, и пр.);

– во-вторых, по критерию масштаба вооруженных конфликтов на: деяния, совершенные в условиях международных вооруженных конфликтов (четыре преступления, в том числе – взятие заложников) и деяния, совершенные в условиях вооруженных конфликтов немеждународного характера (двенадцать преступлений, в том числе – умышленное нанесение ударов по гражданскому населению как таковому, а также умышленное нападение на отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях, разграбление города или населенного пункта, даже если он взят штурмом, изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация и любые другие виды сексуального насилия) [23, с. 171-172].

И хотя в силу целого ряда причин Римский статут Международного уголовного суда не имеет для Российской Федерации юридической силы, так как Российская Федерация де-факто отозвала свою подпись под ним в соответствии с распоряжением Президента РФ от 16 ноября 2016 года № 361-рп [24], следует прийти к выводу, что указанный выше перечень военных преступлений можно использовать в научных, а иногда и в практических целях.

«Военные преступления» – это некий собирательный термин, которым обозначают нарушение норм международного гуманитарного права во время ведения боевых действий в зонах конфликтов.

Под военными преступлениями понимают различные противоправные действия в отношении мирного населения и военнопленных, выраженные в массовых убийствах, уводе в рабство военнопленных, терроре в отношении гражданского населения, захвате заложников и их убийствах, нападении на международные гуманитарные и миротворческие организации и т.д.

В международном уголовном праве под военными преступлениями понимаются:

– серьезные нарушения Женевских конвенций 12 августа 1949 года в виде различных деяний, предусмотренных Уставами судов *ad hoc* или Римским статутом в отношении лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей конвенции;

– иные серьезные нарушения законов или обычаев, применимых в вооруженных конфликтах международного характера;

– в случае вооруженного конфликта немеждународного характера – серьезные нарушения статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года;

– другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в вооруженных конфликтах немеждународного характера.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, понятие военного преступления может быть сформулировано как особое международно-противоправное деяние, являющееся нарушением законов и обычаев войны и выражающееся в насильственных действиях военного характера против мирного населения и безопасности человечества, за которые для лиц, виновных в их совершении, несмотря на сроки давности, предусмотрена международно-правовая уголовная ответственность.

Определение сущности военных преступлений, их классификация позволит в дальнейшем вычлнить их из всего перечня преступлений, совершенных вооруженными силами Украины, с целью оформления доказательственной базы для международных судебных инстанций с перспективой привлечения к уголовной ответственности военнослужащих вооруженных сил Украины, виновных в совершении военных преступлений на территории Донбасса.

Список использованных источников

1. Алабердеев Р. Р. Актуальные проблемы международного сотрудничества в сфере розыскной работы / Р. Р. Алабердеев, Л. А. Авдашкевич // Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – М.: Изд-во МЮИ, 2012. – С. 24-31.

2. Ирхин Ю. В. Политология: Учебник / Ю. В. Ирхин, В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. – М.: Юристъ, 2002. – 511 с.

3. Лазарев М. И. Империалистические военные базы на чужих территориях и международное право / М. И. Лазарев. – М.: Издательство Института международных отношений, 1963. – 256 с.

4. Малышева Е. М. Мировые войны и локальные военные конфликты в истории: последствия, уроки / Е. М. Малышева // Вестник Адыгейского гос. ун-та. – 2005. – № 1. – С. 69-78.

5. Клаузевиц К. О войне: Пер. с нем. / К. Клаузевиц. – М.: Издательская корпорация «Логос»; Международная академическая издательская компания «Наука». – 448 с.

6. Зотов В. Д. Война, политика и право. (Навстречу Третьей конференции мира) / В. Д. Зотов // Московский журнал международного права. – М.: Междунар. отношения, 1999. – № 2 (34). – С. 5-25.

7. Сахаров А. Н. Дипломатия древней Руси: IX – первая половина X в. / А. Н. Сахаров. – М.: Мысль, 1980. – 358 с. С. 167.

8. Г. Гроций. О праве войны и мира: Репринт, с изд. 1956 г. / Г. Гроций. – М.: Ладомир, 1994. – 868 с.

9. Международное уголовное право. Учебное пособие / Под общ. ред. В. Н. Кудрявцева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1999. – 264 с.

10. Международное уголовное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 510 с.

11. Ромашкин П. С. К вопросу о понятии и источниках международного уголовного права / П. С. Ромашкин // Советское государство и право. – 1948. – № 3. – С. 26-30.

12. Трайнин А. Н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества / А. Н. Трайнин // Избранные труды / Составление, вступительная статья докт. юрид. наук, профессора Н. Ф. Кузнецовой. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 898 с.

13. Левин Д. Б. Ответственность государств в современном международном праве / Д. Б. Левин. – М.: Междунар. отношения, 1966. – 152 с.

14. Моджорян Л. А. Субъекты международно-правовой ответственности / Л. А. Моджорян // Советское государство и право. – 1969. – № 12. – С. 124-142.

15. Панов В. П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. Учебное пособие / В. П. Панов. Отв. ред.: Бекашев К. А. – М.: Юрист, 1993. – 160 с.

16. Сазонова К. Л. Концепция «международного преступления государства» как основание международно-правовой ответственности: сравнительный анализ доктринальных позиций / К. Л. Сазонова // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения – 2013 – № 3. – С. 460-465.

17. Броунли Я. Международное право (в двух книгах). Книга 2 / Я. Броунли. Пер. с англ. С. Н. Андрианова. Под ред. Г. И. Тункина. – М.: Издательство «Прогресс», 1977. – 507 с.

18. Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право: учебное пособие для магистрантов / Л. В. Иногамова-Хегай. – М.: Проспект, 2014. – 112 с.

19. Международное уголовное право: Учеб. для юрид. фак. и вузов / И. И. Лукашук, А. В. Наумов; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. Акад. правовой ун-т. – М.: Спарк, 1999. – 286 с.

20. Cassese A. International Criminal Law / A. Cassese. – Oxford: University press, 2003. – 533 p.

21. Волеводз А. Г. Современная система международной уголовной юстиции: понятие и множественность институциональных моделей / А. Г. Волеводз, В. А. Волеводз // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2008. – № 3. – С. 3-13.

22. Иногамова-Хегай Л. В. Особенности объективных признаков преступлений против человечности в международном и национальном уголовном праве / Л. В. Иногамова-Хегай, Т. И. Курносова // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2016 – № 2 (32). – С. 33-36.

23. Хмелевский С. В. Военные преступления: понятие, содержание, привлечение виновных к ответственности в современных условиях / С. В. Хмелевский // Социально-политические науки. – 2015. – № 4. – С. 168-173.

24. Распоряжение Президента Российской Федерации «О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда» от 16 ноября 2016 года № 361-рп. URL – <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201611160018.pdf> (дата обращения 20.05.2021).